

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 9, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 9, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2026-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tursunova Parvina Mamurjonovna NUTQIY HUSHMUOMALALIK IFODALANISHIDA YOLG‘ON ISHLATILISHINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ISPAN TILI MATERIALLARI ASOSIDA).....	5
2. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
3. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	15
4. Рахматова Гулнора Турсиновна ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОРПУСНОГО АНАЛИЗА.....	22
5. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	32
6. Ибаев Анвар Журабекович ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ТИПЫ.....	41
7. Т.А.Эргашева СОЛИҚ РЕЗИДЕНТИ ТУШУНЧАСИНИНГ ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДАГИ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	47
8. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	52
9. Davlatova Hulkaroy Uktamovna RAQAMLI MUHITDA BOLALIK: ZAMONAVIY SHAROITDA TIL O‘ZLASHTIRISH OMILLARI.....	58
10. Abdunazarova Maftuna Fakhriddinovna PRAGMATIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF SPEECH ACTS IN DIALOGIC DISCOURSE.....	64
11. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	71
12. Nilufar Abduraxmonova, Abdullayeva Shakhnoza Rakhimjon qizi ONTOLOGICAL MODELING INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN UZBEK.....	77
13. Aybibi ISKANDAROVA O‘ZBEK KORPUSHUNOSLIGIDA PARALLEL KORPUSGA OID TADQIQOTLAR VA ULARNING LINGVISTIK AHAMIYATI.....	87
14. Abdullaeva Sanobar Bakhrillaevna THEORETICAL STUDY OF PHRASEOLOGY IN THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM.....	93
15. Воҳидов Абдувахоб САМАРҚАНД ТОЖИКЛАРИ ШЕВАСИ ФРАЗЕОЛОГИК ЖУФТ ТАРКИБЛАРИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	99
16. Усманова Салиха Юлдашевна, Мирзаева Шахло Ризаевна ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ПРЕДИКАТНЫЙ АКТАНТ.....	104

17. Zaynutdinova Durdona Asatovna ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (Evidence from EFL Settings in the Republic of Uzbekistan).....	109
18. Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi THE DEMONIZATION OF DORIAN GRAY: AESTHETICISM, MORAL DECLINE, AND THE DUALITY OF HUMAN NATURE IN VICTORIAN LITERATURE.....	118
19. Ochilova Noila Farmonovna O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA “OTA”KONSEPTINING TALQINI.....	122
20. Abduraxmonova Sohiba Aktam qizi BOLALAR NUTQINING O‘RGANILISHI (ESKI NAZARIYALARDAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARGACHA).....	126
21. Sharipov Raufjon Elmurod o‘g‘li AKADEMIK G‘ANIJON ABDURAHMONOVNING “TARIXIY SINTAKSIS” ASARIDA QO‘SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	130
22. Said-Axmedova Shoxista Nuritdinovna AGENTLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TADQIQI.....	135
23. Nilufar Abduraxmonova, Nilufar Botirova SIYOSIY SOHAGA DOIR TARJIMA LUG‘ATINI SHAKLLANTIRISHDA PARALLEL MATNLARNING KONTEKSTUAL TAHLILI.....	141
24. N.M.Shamuradova INGLIZ TILIDA SO‘Z ODOBINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING DISKURSIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	148
25. Sevinch Sherzodovna Xolmirzayeva ITALYAN TILIDAGI KO‘P MA‘NOLI SO‘ZLARNING TARJIMADA MA‘NO FARQLANISHI.....	152
26. Башарова Лейла РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖИВОТНЫХ В ДЕТСКИХ КНИГАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.....	158
27. Ivanova Alena Yadmagieвна TACTILE GESTURES IN CHINESE EVERYDAY COMMUNICATION: TYPOLOGY, FUNCTIONS, CULTURAL MARKEDNESS.....	165
28. Ozoda Tojiboyeva, Xasanova Shaxodat Xamza qizi O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA HADISLARDAN FOYDALANISH AN‘ANASI.....	175
29. Asqar Abdullaev SYNTACTIC STRUCTURES: ESSENCE, TYPES, AND STUDIES IN GLOBAL LINGUISTICS.....	180
30. Nuraliyeva Ozoda Narbayevna FOLKLOR MATNLARIDA IQLIM HODISALARINING RAMZIY BADIYATI.....	185
31. Сабина Авазжоновна Махмудова ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА» В РОМАНЕ Р. ОЛДИНГТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ».....	193
32. Nasrullayev Javohirxon Ravshanxonovich RAQAMLI HUQUQIY MULOQOTDA YURIDIK TERMINLARNING IJTIMOY-LISONIY MOSLASHUVI.....	200

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Усманова Салиха Юлдашевна**Мирзаева Шахло Ризаевна**

Доцент и старший преподаватель
межфакультетской кафедры русского языка
Самаркандского государственного университета
имени Ш.Рашидова
Самарканд, Узбекистан

ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ПРЕДИКАТНЫЙ АКТАНТ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20814874>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются глаголы, способные принимать сентенциальный комплемент, или в иной терминологии, предикатный актант, а также уделяется внимание именному предикату в конструкциях семантическом синтаксисе, описываются предикатные глаголы различных лексико-грамматических типов. Рассматриваются предикатные атрибуты, сочетающихся с глагольным словом, и неодинаковое их соотношение в предложениях разных коммуникативных типов.

Ключевые слова: глаголы, сентенциальный комплемент, предикатный актант, именной предикат, семантический синтаксис, атрибуты, коммуникативные типы.

PREDIKAT AKTANTINI QABUL QILA OLADIGAN FE'LLARNI O'RGANISH

ANNOTATZIYA

Maqolada sentensial komplementni, ya'ni boshqa terminologiyada predikat aktantni qabul qila oladigan fe'llar ko'rib chiqiladi, shuningdek semantik sintaksis konstruksiyalarida otli predikatga ham e'tibor qaratiladi, turli leksik-grammatik turlarga mansub predikativ fe'llar tavsiflanadi. Fe'l so'zi bilan birikadigan predikativ atributlar hamda ularning turli kommunikativ tipdagi gaplarda turlicha nisbatda namoyon bo'lishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fe'llar, sentensial komplement, predikat aktant, otli predikat, semantik sintaksis, atributlar, kommunikativ tiplar.

STUDYING VERBS CAPABLE OF ACCEPTING A PREDICATE ACANTANT

ANNOTATION

The article examines verbs that can take a sentential complement, or in other terminology, a predicate actant, and also pays attention to the nominal predicate in semantic syntax constructions, describing predicate verbs of various lexical and grammatical types. The article considers predicate attributes combined with the verb word and their unequal correlation in sentences of different communicative types.

Key words: verbs, sentential complement, predicate actant, nominal predicate, semantic syntax, attributes, communicative types.

Вопрос о грамматическом членении предложения является одним из наиболее спорных в лингвистике, поскольку "нет должной ясности в самом статусе членов предложения, а отсюда и в том, какими должны быть критерии их определения" [3, 99]. Репертуар членов предложения, выделяемых традиционной грамматикой, далеко не охватывает все многообразие компонентов предложения.

Активная разработка проблем семантического синтаксиса (или синтаксической семасиологии), а также коммуникативного синтаксиса позволяет подвергнуть анализу члены предложения с точки зрения их содержательной стороны и коммуникативного значения. Соотносительное рассмотрение синтаксической, семантической и коммуникативной структуры предложения значимо для грамматической квалификации членов предложения.

Основным признаком предложения является "особая динамическая синтаксическая связь, которая осуществляет экзистенциальное сообщение чего-то о чем-то, выполняя тем самым одновременно и коммуникативное, и когнитивное назначение языка" [1, 16]. Связь эта называется предикативной. Носителем предикативных категорий и организующим узлом предложения выступает, прежде всего, глагол. Он обладает способностью управлять определенным числом актантов, т.е. характеризуется валентностью.

Отмечается интерес лингвистов к проблеме, связанной с выделением и изучением глаголов, способных принимать сентенциальный комплемент, или, в иной терминологии, предикатный актант [7, 1981]. В связи с этим в семантическом синтаксисе описываются предикатные глаголы различных лексико-грамматических типов.

К настоящему времени выделены основные типы предикатно-актантных глаголов: модальные, каузативные, фазовые, модусные. В основе такого выделения лежит оценка действия предикатного актанта с точки зрения либо характера его развертывания во времени (фазовые глаголы), либо зависимости/независимости от другого действия (каузативные глаголы), либо его обязательности/желательности (модальные глаголы), либо способа фиксации его субъектов (модусные глаголы) [8, 98].

Специального рассмотрения требуют глаголы-предикаты, распространяемые адективными аргументами (обычно прилагательными), которые могут быть факультативными восполнителями семантической структуры предикатов-глаголов. Подобные глагольно-именные сочетания (типа "*пришел усталый*", "*стоит задумчивый*") привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных лингвистов. По-разному оценивается функция именного компонента в семантической и синтаксической структуре предложения, который обладает предикатной семантикой. Это создает сложность в определении его грамматического статуса

Необходимо выявить условия, при которых предикатная потенция качественно-характеризующих слов может обусловить предикативную функцию их в предложении. В этом случае следует решить вопрос о том, представляет ли именной предикат вместе с глагольным единую процессуально-качественную характеристику субъекта (в этом случае его называют "вторым" или "дополнительным" сказуемым либо именной частью сложного сказуемого при глаголе-связке), или глагол и имя автономно определяют субъект: глагол в качестве сказуемого, имя - в качестве второстепенного члена (так называемого "предикативного определения").

Признание автосемантической/синсемантической глагольного слова зависит от его лексического значения в конкретном словоупотреблении. Лексическая многозначность глаголов предопределяет его валентные свойства и роль в формировании семантической структуры предложения.

Так, лексическое значение глагола *стоять* в предложениях типа "*Тьма стоит густая*" - "*быть, иметься, существовать*" - позволяет отнести его к глаголам, денотаты которых "не могут рассматриваться как особая, создаваемая во времени сущность" [6, 149]. Они

представляют собой показатель длящийся во времени связи между предметом и его предикативным признаком. Отсутствие информативной нагрузки делает их семантически избыточными, хотя они выражают предикативные категории. Предложения данного коммуникативного типа соотносятся с безглагольными (в исходной форме) предложениями с именным предикатом, который содержит денотат качественной (или количественной) характеристики предмета. Признак "густая" обозначает не качество действия, он определяет опосредованно предмет – "тьма". При отсутствии именного компонента глагол выполняет функцию показателя наличия предмета и показателя частных модально- временных характеристик, в которых выражается отнесенность данного сообщения к действительности. Такие предложения соотносительны с бытийными (Ср.: *Тьма стоит - Тьма. Тьма была*).

Сказанное дает основание считать предложение типа "*Тьма стоит глухая*" монопредикатными, несмотря на формальное наличие двух предикатных слов – глагола и имени. Используя понятия "простоты" ("элементарности") и "сложности", применяемые современными учеными для характеристики семантической структуры предложения, можно считать такие предложения семантически элементарными: одно событие (качественная характеристика предмета) – одна пропозиция.

Иным денотативным содержанием обладает глагол "*стоять*" в предложениях типа "*Отец стоял растерянный*". Лексическое значение - "находиться в вертикальном положении, будучи неподвижным" – дает основание отнести его к глаголам, "денотаты которых суть действия; они изменяются во времени и требуют приложения усилий. Субъект при них – агенс, он прилагает волю, чтобы был денотат предиката" [6, 151]. И глагол, и прилагательное, как полноценные предикатные слова, содержат предикативную характеристику субъекта-агенса и создают семантическую двуплановость.

Важнейшим синтаксическим свойством предложений данного коммуникативного типа является то, что они формируют полипредикативную и моносубъектную конструкцию. Это свойство является и основным критерием нормативности таких предложений.

Предложение обладает двойной предикацией, что обуславливает его семантическую неэлементарность: оно интерпретирует два события (*Отец стоит. Отец растерянный*) и поэтому является языковым представлением двух пропозиций.

В научной литературе много внимания уделяется именному предикату в подобных конструкциях. Ему приписывается особый статус благодаря двойной семантико-грамматической связи - с субъектом-агенсиом и глагольным предикатом. Отметим лишь, что глагольный компонент выполняет две функции: с одной стороны, содержит в себе процессуальную предикативную характеристику субъекта, с другой является показателем модально-временной соотнесенности адъективно-предикативного признака субъектом.

Заполнение постглагольной позиции подобным атрибутом можно интерпретировать как один из способов семантического осложнения предложения путем углубления субъектно-предикатной перспективы предложения в рамках обязательных или необязательных компонентов семантической структуры. На наш взгляд, такие структуры возникают как результат речемыслительной деятельности субъекта: это происходит в том случае, когда интенция выразить сложный смысл реализуется именно в конструкциях с двумя предикатами как в одном из возможных структурных вариантов. Возможно, это следствие отражения существующего в языке противоречия между потребностями человеческого общения и тенденцией к экономии языковых средств.

С точки зрения коммуникативной структуры предложения глагольный и именной предикаты неравноценны.

Ремой предложения, новым, несущим логическое ударение компонентом является атрибутивный, а не глагольный предикат.

В терминах порождающей грамматики можно было бы сказать, что ядерные предложения типа "*Отец был растерянный*" являются здесь матричными, а глагольный предикат присоединяется путем вкрапления в матричную структуру элемента другого ядерного предложения. Сочетание двух предикатов различных уровней отражает здесь

переплетение двух событий, имеющих общий предикандум и определенным образом сопряженных одно с другим [2, 212].

Итак, в предложениях обоих рассматриваемых коммуникативных типов атрибутивный компонент обладает семантическим признаком предикатности и грамматическим значением предикативности, хотя "элементы предикативности в прилагательных выступают с разной степенью отчетливости синтаксической выраженности" [5, 129].

Как известно, валентность предикатного слова, т.е. его потенциальная сочетаемость, "формируется как результат целого набора разноплановых валентностей или сочетаемостных правил" [4, 70]. Семантическая валентность предопределена понятийной, предметно-логической, смысловой сочетаемостью; формально-грамматическая сочетаемость диктует грамматическую форму сочетающихся слов в качестве компонентов синтаксической структуры. Рассмотрение с этих позиций предикатных атрибутов, сочетающихся с глагольным словом, показывает неодинаковое их соотношение в предложениях разных коммуникативных типов.

Семантическая сущность именного предиката, как "признакового слова", предполагает обычно характеризующие отношения с агенсом, чему соответствует их синтаксическая сочетаемость "с именами предметов (лиц) и является постоянным свойством" [5, 112]. Поэтому в предложениях типа "*Тьма стояла глухая*" и "*Отец стоял растерянный*" семантические отношения именного предиката с субъектом-агенсом очевидны. Неоднозначна его связь с глагольным компонентом.

В первом случае лексически ослабленный глагол не предполагает распространения путем указания на характер действия (фактически само действие отсутствует). Это подтверждается, в том числе, невозможностью употребить при нем качественное наречие ("*Тьма стояла глухо*"). Именной предикат связан с глаголом лишь синтаксической сочетаемостью: глагол выполняет функцию грамматического выражения предикативных категорий именного компонента и является грамматической связкой в составе именного сказуемого. Следовательно, здесь мы имеем семантическую и синтаксическую сочетаемость предикатного и предикативного атрибута с субъектом-агенсом и формально-грамматическую сочетаемость с глагольным словом (почти потерявшим предикатную семантику).

Во втором случае полнозначный глагольный предикат способен сочетаться с качественно-характеризующими аргументами, в том числе предикатным атрибутом. Семантическая валентность глагола не противоречит его сочетаемости со словами, содержащими в себе значение "признака действия". Эти слова могут быть различной частеречной принадлежности (Ср.: *Отец стоял растерянно. Отец стоял в растерянности*). Здесь мы можем говорить о двойной семантической и синтаксической связи именного предиката - с субъектом-агенсом и глагольным предикатом. И глагол, и прилагательное обладают свойствами предикатности и предикативности.

Различное проявление признаков предикатности и предикативности в компонентах предложения, а также коммуникативное членение последнего дает основание для более обоснованной оценки синтаксической структуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.
2. Канцельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
3. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
4. Никитин М.Б. Основы лингвистической теории значения. М., 1988.
5. Прияткина А.Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. М., 1990.
6. Селиверстова О.Н. Второй вариант классификационной сетки и описание предикатных типов русского языка. // Семантические типы предикатов. М., 1982.

7. Семантика и синтаксис конструкции с предикатными актантами // Материалы Всесоюзной конференции "Типологические методы в синтаксисе разносистемных языков". Л., 1981.

8. Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000